

அ.ச.ஞானசம்பந்தத்தின் வானொலி நாடக ஆக்கங்கள்

முனைவர் தி. நெல்மையப்பன்

இணைப்பேராசிரியர், தமிழியற்புலம்
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் நாடக இலக்கிய வரலாற்றில் வானொலியின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. மேடை நாடகத்தை விடவும் கடினமான உத்தி வானொலி நாடக ஆக்கத்திற்கு உண்டு. எல்லாவற்றையும் ஒலி முறையில் அதிக அழுத்தம் தந்து எழுத வேண்டும். தொலைக்காட்சி வராத காலங்களில் வானொலி நாடகங்கள் எழுதியோரில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் அ.ச.ஞானசம்பந்தன் குறிப்பிடத்தக்கவர். அவர் எழுதிய வானொலி நாடகத் தொகுப்பு தெள்ளாற்று நந்தி என்னும் நாடகத் தொகுப்பாகும். இத்தொகுப்பில் தெள்ளாற்று நந்தி, சாபவிமோசனம், கயிலாசநாதர் கோயில், சேரமான் இரும்பொறை, செழியன் துறவு, புனிதவதி, அருள் ஓளி, இளையவர், பிரிவு, முத்தநாதன் ஆகிய பத்து நாடகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. நாடகங்கள் பொதுவாக நடிப்பதற்கானவை என்றும் படிப்பதற்கானவை என்றும் அமைந்த நிலைகளில் கேட்பதற்கான நாடகங்களாக உருப்பெற்றவை தான் வானொலி நாடகங்கள் என்பதை உணர்ந்து இந்த நாடகங்களை அணுகிப் பார்த்த நிலையில் சில ஆக்கச் சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: மேடை நாடகம், வானொலி நாடகம், நடிப்பு, எழுத்தாளர், பின்னணி ஓசை

முன்னுரை

திருச்சிராப்பள்ளியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் அ.ச.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் அண்ணாமலைப் பல்கலையில் பயின்றவர். பச்சையப்பன் கல்லூரிப் பேராசிரியராகப் பணி புரிந்தவர். பின்னர் 1956 முதல் 1961 வரை சென்னை வானொலியில் நாடகத் தயாரிப்புப் பிரிவின் பொறுப்பு அலுவலராகப் பணியாற்றினார். அப்போது தான் பல நாடகங்களை எழுதி ஒலி பரப்பினார். அதன் பின்னர் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராகப் பணிபுரிந்தார். 1970ஆம் ஆண்டு முதல் 1973 வரை மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த் துறைத்தலைவராக இருந்து ஓய்வு பெற்று, முப்பத்தைந்து நாற்பது நூல்கள் எழுதியவர். இவர் எழுதிய கம்பன் புதிய பார்வை என்ற நூலுக்கு 1985ஆம் ஆண்டு சாகித்திய அகாதெமி விருது வழங்கப்பட்டது. தமிழக அரசின் குறள் பீட விருது 2001இல் வழங்கப்பட்டது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க

பேராசிரியர், எழுத்தாளர் என்று பன்முகத்தன்மை கொண்ட இவரின் வானொலி நாடக ஆக்க சிறப்புகளை வெளிப்படுத்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

அ.ச.ஞானசம்பந்தன் நாடகச் சிறப்பு

பல ஆண்டுகள் சென்னை வானொலியில் நாடகத் தயாரிப்பு அலவலராகப் பணியாற்றியதால் நாடகத் துறையில் ஆழங்கால் பட்டவராக இருந்தார். வானொலி நாடகங்களைப் பொறுத்த அளவில் செவிநுகர் இன்பமே முதன்மையானது என்ற வகையில் ஒலி வேறுபாடுகளுக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும் ஏற்ப வானொலி நாடகத்தை உருவாக்க வேண்டும். “நாடகத்தைக் கேட்பவர் காது ஒன்றின் துணைக்கொண்டே நாடகத்தை அனுபவிக்கிறார். ஏனைய நாடகங்களில் கேட்பவர் காதுடன் கண்ணையும் பயன்படுத்துகின்றனர். எனவே, ஒலி, செய்யாத ஒரு பகுதி வேலையைக் கண்கள் காட்சியால் பெற்று அனுபவித்து விடுகின்றன. மேலும், நடிகரின் உடை, முகபாவம், விளக்கின் உதவி முதலிய புறச் சாதனங்களும் நாடகம் சிறக்க உதவுகின்றன. அரங்கில் நடிக்கப்பெறும் நாடகங்களில் உரையாடல் சற்று நீண்டிருப்பினும் நாடகம்பார்ப்பவருக்கு அலுப்புத்தட்டுவதில்லை. ஆனால் காதின் உதவியால் மட்டும் அனுபவிக்கப் பெறுகிற வானொலி நாடகம் எழுதுபவன் சில கட்டுப்பாடுகளைப் பெறுகின்றான்”¹ என்பதும் வானொலி நாடக ஆக்கத்திறனில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகிறது.

இதை உணர்ந்த நுண்கலைஞர் நூலாசிரியர் மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி, “நடிக்கும் நாடகம் என்பது நடிகர் நடப்பதைக் கண்டு மகிழ்வது, படிக்கும் நாடகம் என்பது நாடக நூலைப் படித்து மனத்தினால் உணர்வது இக்காலத்தில் வானொலியிலே கேட்கும் நாடகம் நடிக்கப்படுகிறது. வானொலி நாடகத்தில் நடிகர்களைக் காணமுடியாது அவர்களைக் காணாமலே அவர்களுடைய பேச்சையும் பாட்டையும் கேட்டு மகிழ்கிறோம்”² என்ற கருத்தும் வானொலி நாடகத்தின் ஆக்கத்திறனை உணரவைப்பதாக உள்ளது.

வானொலி நாடகத் தயாரிப்பில் இருந்த அ.ச.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் தெள்ளாற்று நந்தி என்ற நாடகத்தை நந்திக் கலம்பகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கியுள்ளார். வரலாற்று ஆதாரங்கள் இன்றி கற்பனையாகப் புனையப்பட்ட கதையாகவே இது உள்ளது. அறம் வைத்து பாடப்பட்ட நிகழ்வும் இந்த நாடக ஆக்கத்தில் ஏற்பமை செய்யப்பட்டுள்ளது.

நாடகத் தொடக்கம் மன்னன் யானை வரும் சத்தம், போர்க்களப் பின்னணி ஓசை, அவ்வோசைக்கு இடையே குரல்களின் பேச்சு என்ற நிலையில் ஒலிகளுக்குத் தக்கவாறு புனையப்பட்டுள்ளது. வாழ்த்துரையைப் பலரும் வெளிப்படுத்துகின்றனர். நந்தி தொண்டைமான், அமைச்சர் நந்தியின் தம்பியர் இளையநந்தி, நாக நந்தி, மங்கை செல்வி, கலம்பகப் பலவர். காவலர்கள் என்று பாத்திரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பி காட்சியமைப்புகள் இல்லை. ஆனால், காட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. ஒலி அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப வெறுப்புக் கலந்த குரல், பொறாமையும் கேலி, கேலி கலந்த குரல், வஞ்சகச் சிரிப்பு, மெல்லிய சிரிப்பு, சற்று மௌனம், மீண்டும் வாத்திய இசை, கேலியும் சினமும் கலந்த குரலில் தனக்குள் பேசிக் கொள்ளல், உரக்கக் கூறுதல், விளிச்சொற்கள், பாட்டு முடிவும் கதவு தட்டப்படும் ஓசையும், பதட்டம், அச்சம் போன்ற மெய்ப்பாட்டு நெறிகள், தணிந்த குரல், அழகையும் அச்சமும் கலந்த குரல் என்று மாந்தர்கள் வருகையோடு எப்படி ஒலியமைப்பை வைத்துக் கொண்டு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் நாடக ஆசிரியர்கள் வானொலி நாடகத்தில் எழுதிச் செல்வர். இது பிற நாடகங்களுக்குத் தேவையற்றது.

நந்திக் கலம்பகப் பாடல்களையும் இடையிடையே இணைத்து நாடக ஆக்கம் செய்ள்ளார். இளநந்தியிடம் கட்டளையை நிறைவேற்றும் நந்தி மன்னனின் இறுதி வசனம் இவ்வாறு அமைந்துள்ளது. இளநந்தி சிதையின் மேல் உட்கார்ந்துவிட்டேன். இனி வாழவேண்டும் என்ற விருப்பமும் இல்லை. எனக்கு உன்மேலும் வெறுப்பில்லை எனக்கு இதோ என் கணையாழியை நீயே எடுத்துக்கொள். இறுதிப் பாடலையும் என் மனங்குளிர காது குளிரக்

கேட்டுவிட்டு உயிர்விடுகிறேன். என் போன்ற அரசர்களும் இப் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் போன்ற பேரரசர்களும் தோன்றும் மறையும் இஃது இயற்கைதான். ஆனால் தமிழும், அதன் இலக்கியமும் கலையும் என்றும் வாழும். சென்று வருகிறேன் தமிழை மறவாதே”³³ என்று முடித்து விட்டு நந்திகலம்பகப் பாடலான “வானுறுமதியை” என்ற பாடலைப் பாடி நாடகத்தை நிறைவு செய்துள்ளார்.

நாடகத்தைப் பார்க்காமல் கேட்கும் தன்மையைப் பல்வேறு குறிப்புகளால் உணர்த்தி ஒலி வேறுபாட்டையும் உணர்ந்து எழுதியுள்ள திறம் நாடகம் கேட்போரைப் பார்ப்போராக மாற்றுவது வானொலி நாடக ஆக்கத்திறனின் செயல்பாடு. இதை மிகச் சரியாக இந்த நாடகத்தில் செய்துள்ளார். அ.ச.ஞானசம்பந்தன் வரலாற்றுத் தரவுகள் என்பதால் யானை வரும் ஓசை, படை வீரர்கள் வரும் ஓசை, காவலாளி, புலவர், யாழ் மீட்டும் பெண் என்போரின் செயல் திறனையும் உரிய ஒலி எழுத்துக்களால் ஆக்கித் தந்துள்ளார்.

அடுத்து புதுமைப்பித்தனுடைய சிறுகதையான “சாபவிமோசனம்” என்னும் கதையை அப்படியே நாடக ஆக்கம் செய்துள்ளார். இதில், கோதமமுனிவர் அவர் மனைவி அகலிகை, இவர்களின் மகன் சதானந்தன், இராமன், சீதை, ஜனகன், கைகேயி, இந்திரன், விசுவாமித்திரன் ஆகிய பாத்திரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இந்த நாடகத்தில் இடப்பின்னணியாகக் காடு, முனிவர் குடில், கங்கைக்கரை, பர்ணசாலை, மிதிலைக்குச் செல்லும் வழி, மிதிலா நகர், ஜனகன் விசாரணை மண்டபம் சரயு நதிக்கரை என்பன இடம்பெற்று இடப்பின்னணிக்கு ஏற்ப வசனங்களும் மாந்தர்களின் வெளிப்பாட்டு உரை வசனங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மாந்தர்களின் உணர்வுத் தன்மைகளுக்கு ஏற்ப ஒலி அமைப்புச் சொற்கள் இடம்பெற்றுச் செவிகளுக்கு மெய்நிகர் நாடகக் காட்சிமையை ஏற்படுத்தியுள்ளார் அ.ச.ஞானசம்பந்தன். அகலிகை மயக்க நிலையில் இருந்து பேசுவது போல் அமைத்துக் காட்டியுள்ள வசனமார்க்கம் வானொலிக்கேயுரிய

தன்மையாக உள்ளது” யாரது? என்னை அழைப்பது? இந்திரா. இன்னுமா நீ என்னை விடவில்லை? வேண்டா உள்ளத்தின் தூய்மையை உலகம் அறியும் நாள் இன்னும் வரவில்லை. அந்த நாள் வரை யான் மறுபடியும் கல்லாகவே இருக்க விரும்புகிறேன்”³⁴ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஒரு புராணக் கதை வாசிப்பில் இருக்கும் அதே அனுபவம் இந்த நாடகத்தைக் கேட்போரும் உணரமுடியும். இது ஓர் ஒலி உலா என்றாலும் பாத்திரங்களின் பயில்வு நாம் நாடகங்களில் பார்த்ததால் அதே உணர்வு குறையாமல் நாமும் நம் மனக்கண்முன் அப்பாத்திரங்களை, நிகழ்வுகளை ஒலி வடிவாக்கியுள்ள சிறப்பு எண்ணத்தக்கது.

“கயிலாச நாதர் கோயில்” என்ற நாடகத்தை ஒரு வரலாற்றுச் சித்திரமாக உருவாக்கியுள்ளார். காஞ்சிபுரத்தில் இராசிம்மனால் கட்டப்பட்ட கயிலாசநாதர்கோயில் வரலாற்றை வரலாறு மற்றும் கல்வெட்டுச் சான்றுகளின் அடிப்படையில் ஒலி வடிவம் மாற்றியுள்ளார். இந்த நாடகத்தில் பல்வேறு குரல் ஒலிகள் காஞ்சியின் சிறப்பை உரைக்கின்றன. மன்னன் ராஜசிம்மன், அமைச்சன், சிற்பி ஆகியோரின் வசனங்களும் ஒலி வடிவத் திறகு ஏற்பயதார்த்தமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லில் கோயில்கள் உருவாக்கிய பல்லவர்கள் கட்டுமானத்திலும் சிறப்படைய வேண்டும் என்ற உணர்வோடு உருவாக்கப்பட்ட கோயில் காஞ்சி கயிலாசநாதர் கோயில். கோயிலில் உள்ள தூண்கள், மண்டபங்கள், முகப்பு என்பனவும் பல்லவ மன்னர்களின் இரசனையோடு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற மன்னனின் கட்டளையை உள்வாங்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று சிற்பி தரும் செய்தியாக்கம் எண்ணத்தக்கது. மேலும், முதலாம் பராந்தக சோழன் கல்வெட்டு ஒன்று கயிலாச நாதர் முன் மண்டபத்தில் இருக்கிறது” என்பதை அப்படியே எடுத்தாண்டு நாடக ஆக்கம் செய்துள்ளார்.

“ஸ்வஸ்தியூ மதிரை கொண்ட

கொப்பரகேசரி பன்மர்க்கு

யாண்டு பதினைஞ்சாவது கச்சிப்

பெட்டுப் பெரிய திருக்கற்றளி

மகாதேவர்க்கு

**சண்ட பராக்கிரம மன்றாடி எழுந்து
திருக்கற்றளி தெவர்க்கு முந்நாறு
நுந்தா விளக்கு”⁵⁵**

இவ்வாறு கல்வெட்டுச் செய்தியையும் வரலாற்று நிகழ்வுகளோடு ஒலி வடிவத்திற்கு ஏற்ப மாற்றி மக்களை வானொலி வழி கேட்கத் தூண்டிய நாடகத்திறன் போற்றத்தக்கது. நாடக ஆக்கமும் உரையாக்கமும் வசனங்களும் ஒலியமைப்பிற்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

“செழியன் துறவு” என்ற நாடகத்தில் சோழமன்னன் நெடுஞ்செழியன், சோழ தூதுவன் சேரமான் இரும்பொறை, வீரபாண்டியன் நல்லினி, வில்லவன் கோதை, நற்சோணை, மாங்குடி மருதனார், ஒற்றன், குறுங்கோழியூர் கிழார், கல்லாடர், காவலன் ஆகியோர் படைக்கப்பட்டு நாடக உருவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வரலாற்றுப் பின்னணியாக்க நிலைகள் காட்சிமைகள், வசனங்கள் உருவாக்கப்பட்டு பண்டைக்காலத்திய நிகழ்வுகளை நம் மனக்கண்முன் கொண்டுவந்து காட்டியுள்ள ஒலித்திரை எண்ணத்தக்கது.

இலக்கிய ஆக்கமாக சங்க இலக்கியச் செய்தியையும் உடன் இணைத்து நாடக ஆக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நெடுஞ்செழியன் சேரனிடம் பேசும் மொழி சிறப்புமிக்க “சுசேரர் பெருமானே தமிழ் மொழியான ஆபரணங்களுள் ஒன்றாகிய ஐங்குறுநாறு என்ற நூலை நீவிர் தொகுப்பித்தீர் என்று கேட்டபோது நான் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு எல்லை இல்லை! இவ் அருங்காரியத்தைச் செய்த உம்மைப் பெரிய அறிஞர் என்று மதித்திருந்தேன். ஆனால் நீவிர் புலவரை அவமதிக்கும் தன்மையுடையவர் என்று கருதவில்லை. இப்போதாவது உமது பிழைக்கு இரங்குவீராயின் உம்மைச் சேரநாட்டுக்கு இன்றே அனுப்ப ஏற்பாடு செய்கிறேன். இன்றேல்.”⁵⁶ என்று உரையாக்கம் தொடர்கிறது.

வெறும் வரலாற்றுப் பின்னணியாக நாடகங்கள் அமைந்தால் மட்டும் போதாது அவை விவரிப்பு நாடகங்களாக அமையவேண்டும் என்று அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார். இதனை, “இவரது நாடகங்கள் பம்மல்சம்பந்த முதலியாரின் கூத்துமரபை ஒட்டிய

முதலாளி, வேலைக்காரன், நகைச்சுவைப் பகுதி, கூத்து மரபின் நாயகன், கட்டியங்காரன் தன்மையின் இன்னொரு தளமேயாகும். எதுவை மோனையோடு அமைந்த வசனப் பகுதிகள் கூத்து மரபின் பாடல்களை ஒட்டியவை. தம் உற்பத்தி விநியோகச் சூழலை ஒட்டியே கட்டமைக்கப்பட்டவை. காலங்காலமாகச் சீர் திருத்த வாதிகள் நாடகத்தைக் கொண்டு சாதித்த பெருஞ்செயல்களை வரலாறு சிறப்பித்துக் கூறத் தவறுவதில்லை”⁵⁷ என்பதும் ஈண்டு இணைத்துப் பார்க்கத்தக்கது.

அ.ச.ஞானசம்பந்தனின் “புனிதவதி” நாடகம் காரைக்காலம்மையாரை சிறப்பிக்கும் நாடகம். இதில் புனிதவதி, தனத்தன், பரமத்தன், நவகோடி செட்டியார், கோடி செட்டியார், இளம்புனிதவதி ஆகிய பாத்திரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. புராண நிகழ்வுகளுக்கும் கடவுளின் அருளியல் செயல்களுக்குமான ஒரு ஒலிப்பாலமாக அமைந்து சிறக்கிறது. பரமத்தன் தன் மகள் இளம்புனிதவதியிடம் உரையாடிய நிகழ்வு புனிதவதியாரின் ஒட்டுமொத்தமான சிவெநெறிக் கொள்கையை எடுத்துரைப்பவளாக அமைந்துள்ளது. அம்மையார் இறைவனிடம் என்ன வேண்டும் என்று விரும்பினார் என்று கேட்டதற்கு பரமத்தனின் பதில் காரைக்காலம்மையார் பாடிய பனுவலையே எடுத்துரைத்தார். அப்பனுவல், “பிற வாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்பு உண்டேல் உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும்நான் மகிழ்ந்துபாடி அறவா! நீ ஆடும் போதுள் அடியின் கீழ் இருக்கவேண்டும்”⁵⁸

என்று உரைத்துள்ள அறநெறி போற்றத்தக்கது. “அருள் ஒளி”⁵⁹ என்ற நாடகம் அபிராம பட்டரின் சுவை மிகுந்த அருள் வரலாறாக உள்ளது. இதில் காட்சியமைப்புகளுடன் நாடகத்தை உருவாக்கியுள்ளார். “இளையவன்”⁶⁰ என்ற நாடகம் வீடணன் குறித்தது. அவர் தம் பாத்திர மாண்பை ஒலி வடிவம் செய்துள்ளார். “பிரிவு” என்ற நாடகம் இராமன் பிரிந்து செல்லும் நிகழ்வை அடிப்படையாக வைத்துப்

புணையப்பட்டுள்ளது. இந்த நாடகத்தைப் பொறுத்த மட்டில் இராமன், சீதை, இலக்குவன், திரிசடை ஆகியோர் மாந்தர்களாக இடம் பெற்று, சீதையைக் காணாது வருந்தும் “பிரிவு”¹¹ நிலையை நாடகமாக்கியுள்ளார்.

“முத்தநாதன்”¹² என்ற நாடகம் மெய்ப்பொருள் நாயனாரின் வாழ்வியலையும் அவர்தம் கொடையுள்ளத்தையும் வெளிப்படுத்தும் நாடகம். பெரியபுராண நிகழ்வில் நாடகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

வானொலி நாடகங்கள் குறைந்தது கால் மணி நேரத்தில் நடிக்கப்படும் அதிகபட்சமாக ஒரு மணிநேரம் நாடகமாகவும் அமையும். இதில் பல நாடகங்கள் கால் மணி நேரத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட நாடகங்களே ஆகும்.

முடிவுரை

வானொலி நாடக ஆக்கத்தில் ஒலித்தன்மைக்கு ஏற்ப உரையாடல் வசனங்களை அமைக்கவேண்டும். அ.ச.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த நாடகத்தொகுப்பில் கற்பனை, வரலாறு, கல்வெட்டு, பக்தி, இறைநம்பிக்கை என்பனவற்றை உள்ளவாறே உரைத்துள்ளதிறம் போற்றத்தக்கது. ஒரு மாந்தரை வைத்த நிகழ்த்தப்படும் நாடகத்தில் உண்மைத்தன்மை மிகுந்து இருந்தால்தான் இலக்கியப் பதிவு வெற்றிபெறும் காப்பியம், புராணம், வரலாறு என்பனவற்றிலிருந்து பெறப்படும் நாடகக் கருக்கள் யாவும் அதன் இயல்புத்தன்மை குறையாமல் இயற்றப்பட்டால்தான் நாடக ஆசிரியர் போற்றப்படுவார். அந்த வகையில் நாடகம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதோ அந்த இலக்கியத் தடயங்களையும் பாடல்களையும் அப்படியே பயன்படுத்தி நாடக ஆக்கம் செய்துள்ளார் அ.ச.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள்.

நாடகங்களில் காட்சி கள அமைப்புகள் உரைநடை, வசனம், இசை, பின்னணியாக்கம், தொடக்கம், முடிவு, திருப்புமுனை என்பனவற்றை மேடை நாடகங்களுக்குச் சமமாக மாந்தர்களை பேசவைத்து ஒலி வழி உணரவைத்து மனக்கண்களில் அவர்களின் மெய்நிகர் நிகழ்வுகளாக மாற்றும் வல்லமை பெற்ற வானொலி நாடக ஆசிரியராக அ.ச.ஞானசம்பந்தன் விளக்கியுள்ளார்.

குறிப்பெண் விளக்கம்

1. அ.ச.ஞானசம்பந்தன், தெள்ளாற்று நந்தி (வானொலி நாடகங்கள்) கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, முகவுரை, மு.ப.1997, ப.iii
2. மயிலை. சீனி. வேங்கடசாமி, நுண்கலைகள், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை. 2001, ப.69.
3. அ.ச.ஞானசம்பந்தன், மேலது, தெள்ளாற்று நந்தி, ப.46.
4. மேலது, “சாபவிமோசனம்” ப.70.
5. மேலது, “கயிலாச நாதர் கோயில்” ப.91.
6. மேலது, “செழியன் துறவு”, ப.123.
7. சு.சண்முகசுந்தரம், அறிஞர் அண்ணா, “நாடகங்கள் சாகித்திய அகாதெமி வெளியீடு, புது தில்லி, 2001, பக்.66, 67.
8. அ.ச.ஞானசம்பந்தன், மேலது, புனிதவதி, ப.210.
9. மேலது, அருள்ஒளி, ப.2111.
10. மேலது, இளையவன், ப.226.
11. மேலது, பிரிவு, ப.237.
12. மேலது, முத்தநாதன், ப.246.